

**BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILINI
O'YINLAR ORQALI O'RGATISH**

Sevinch Ibragimova Zohidjon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti Samarqand filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 622-guruh

Fan: Basic Theory of Primary English

sevinchibrahimova20@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish va hozirgi kunda ingliz tili dunyo tili bo'lib kelmoqda shuning uchun ingliz tili ta'limini kichik yoshdagi bolalarga bog'cha yoshidan boshlash kerak maqola shu haqida ma'lumotlar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: Chet tili, grammatik o'yinlar, o'yinlar, bolalar, boshlang'ich ta'lim.

Аннотация: Эта статья посвящена преподаванию английского языка ученикам начальных классов посредством игр, и в настоящее время английский является мировым языком, поэтому начинать преподавание английского детям младшего возраста необходимо с детского сада, эта статья обогащена информацией.

Ключевые слова: Иностранный язык, грамматические игры, игры, дети, начальное образование.

Abstract: This article is about teaching English to primary school students through games and nowadays English is a world language, so it is necessary to start teaching English to young children from kindergarten age, this article is about enriched with information.

Key words: Foreign language, grammar games, games, children, primary education.

1}Quyidagi qismlarda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatishning muhim aspektlari ko'rsatilgan: Motivatsiya oshirish: O'yinlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilar o'yinlar orqali o'rganishda ishtirok etishdan qiziqish tuyg'usini his qiladilar. O'yinlar yordamida qiziqish va xursandlik oshirilishi, o'quvchilarni o'rganish jarayonida qat'iy nazar tashlash va kelajakda o'rganishni davom ettirishga yordam beradi. **Amaliy o'rganish:** O'yinlar o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlar yordamida tillarni o'rganish imkonini beradi. O'yinlar orqali gaplashish, tinglash, yozish va o'qishni amaliy ravishda o'rganish mumkin. Bu o'quv usuli o'quvchilarning tillarni amaliy jihatdan rivojlantirishga yordam beradi va o'quvchi uchun tilni ishlatishni osonlashtiradi. **Qo'shimcha materiallar:** O'yinlar o'quv materiallarini qo'shimcha maqolalar, gaplar, audio va video qo'llanmalardan foydalanish orqali o'rgatish imkonini beradi. O'yinlar orqali o'quvchilar o'zlarini real hayotga ta'minlash uchun kerakli so'zlar va ifodalarni o'rganishadi. Bu materiallar o'quvchilarni motivatsiyali qilib, tillarni rivojlantirish va o'rganishni qiziqarli va samarador qilishga yordam beradi. **O'quvchilar orasidagi hamkorlik:** O'yinlar guruhda ishlashni rag'batlantiradi va o'quvchilar orasidagi hamkorlikni rivojlantiradi. O'yinlar o'quvchilarning bir-biriga yordam berishini, janglashishlarini, ma'lumot almashishlarini va o'zlarini til bilan ifoda qilishlarini oshiradi. Bu, o'quvchilarning kompaniyaviylikni va jadal rivojlanishini rag'batlantiradi. **Qiziqish va xursandlik:** O'yinlar o'quvchilarga o'rganish jarayonida qiziqish va xursandlik hissini beradi. O'quvchilar o'yinlar orqali tillarni o'rganish va o'quv materialini o'zlashtirish jarayonida yoqimli, jiddiy ravishda o'rganishadi. Bu esa o'quvchilarning o'rganishga motivatsiyasi oshiradi va o'rganishni kengaytiradi. **So'zlarni biriktirish o'yinlari:** Bu turdagi o'yinlarda o'quvchilar kelgan so'zlarni biriktirish, to'plash yoki tuzish bilan bog'liq mashqlarni bajara oladilar. Masalan, "Hangi to'g'ri nomga mos keladigan so'zni toping" yoki "Kelgan so'zlarni asosiy xususiyatiga ko'ra

guruhga ajratish" o'yinlari foydalidir. Gaplarni to'ldirish o'yinlari: Bu o'yinlar orqali o'quvchilar gaplarni to'ldirish, tog'ri so'z yoki ifodalarni tanlash, g'alati so'zlarni topish, to'g'ri jumla yoki gaplarni tuzishni o'rganishlari mumkin. O'yinda misollar beriladi va o'quvchilar to'g'ri javobni topish uchun harakat qilishlari talab qilinadi. Logika va matematika o'yinlari: Bu turdagi o'yinlarda o'quvchilar logik va matematik mashqlarni ingliz tilida bajara oladilar. Misol uchun, sudoku, krossvordlar, matematik masalalar, labirintlar kabi o'yinlar orqali o'quvchilar ingliz tilini amaliy qilib o'rganishlari mumkin. Rol o'yinlari: Rol o'yinlari o'quvchilarni amaliy kommunikatsiyani rivojlantirishga yordam beradi. Bu o'yinlar orqali o'quvchilar bir xil qurilmada ingliz tilida muloqot qilish, maqola yozish, dramatik to'g'rilik, yangiliklar taklif qilish, turli xarakterlarda gaplashish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin. Quiz o'yinlari: Quiz o'yinlari, bilimlarni sinash, lug'at so'zlarni yodlash, grammatika qoidalarni sinash uchun samarali bo'ladi. O'quvchilar savollarga to'g'ri javob berish orqali o'zlarining ingliz tilini qanday yaxshi bilishlarini tekshirishlari mumkin. Ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish o'quv jarayonini ko'ngildaydi va qiziqarli qiladi. O'yinlar interaktivlik, motivatsiya oshirish, amaliy o'rganish imkonini berish va qo'shimcha materiallardan foydalanish aspektlarini o'z ichiga olganligi uchun o'quvchilarga samarali bo'lishini ta'minlaydi. O'yinlar o'rganishni qiziqarli va interaktiv qiladigan usullardir. Ularni o'rganish jarayonida motivatsiyani oshirish, tillarni amaliy tarzda qo'llash va o'quvchilarning kreativ va kritik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Buning bilan birga, o'yinlar yordamida o'quvchilarning o'rganishni ko'ngillantirish va qiziqishlarini oshirish ham mumkin. O'quvchining darsga bo'lgan ishtiyoqi bolalar o'rtasidagi raqobat kuchayishiga olib keladiva bunda biz kelib chiqayotgan dangasalikni ham yuqotgan bo'lamiz.

Badiiy yoki ijodiy o'yinlar -bunday o'yinlar bolaning badiiy ijod chegarasida turgan faoliyat turi bo'lib, bunday o'yinlar orqali bolalarning ichki dunyosini kashf

qilish mumkin. Ular o'z navbatida 3 ta kichik o'yin turlariga bo'linadi. 1. Dramatizatsiya 2. Nozik o'yinlar 3. Og'zaki va ijodiy.

OBJECT- bu o'yin o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga xizmat qiladi. Bizga ma'lumki, chet tili fanlarini o'rganishdagi eng muhim yo'nalish bu yangi so'zarni yod olishdir. O'quvchilarning xarakterlarini hisobga olsak, har bir o'quvchi o'z usulida lug'at yodlaydi. Shunga ishonchimiz komilki, o'yinlar orqali yangi so'zlarni yodlash hammaga mos keladi va bu jarayonni yengillashtiradi. Yuqorida aytib o'tgan o'yinimizda, dars paytida sinf xonadagi 15 ta buyum stol ustiga qo'yiladi va o'quvchilar kelib bu buyumlarni ko'zdan kechirishadi. Buyumlarning usti yopib qo'yiladi va so'ngra o'quvchilar ko'rgan narsalarini, ma'lum vaqt davomida inglizchasini doskaga yozishlari kerak. Eng ko'p so'zni to'g'ri yoza olgan o'quvchi g'olib bo'ladi. Shu o'yinning sifatini ta'minlash maqsadida shuni ayta olamanki, shu vaziyatning o'zida qolgan, ishtirok etmagan o'quvchilarni ham darsga jalb qilish uchun, ularga shu buyum nomlariga bittadan gap tuzish toshirig'i berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi va bu befarqlikning oldini ham oladi.

Tennis o'yini - bu o'yinning maqsadi o'quvchilarning tezligini oshirishdir. Bu o'yin zanjir o'yiniga o'xshaydi va tanlangan mavzu doirasida bo'lib o'tadi. Bunda aytilgan so'zning so'nggi harfiga yangi so'z aytishi kerak, masalan mavzu nomi „Animals" bo'lsa, mavzudan chetlashmagan holda „Tiger" so'zi bilan boshlansa, ikkinchi ishtirokchi „rabbit" deb davom ettiradi. Shu tariqa o'yin davom etadi. O'yin davomida to'xtab qolgan o'quvchi 5 daqiqa davomida javob bera olmasa o'yindan chetlashtiriladi va qolgan o'quvchilar bilan davom ettiriladi. O'yinni sinf bilan ya'ni ko'pchilik bilan o'ynash juda qiziqarli va maroqli bo'ladi. Bu o'yinni mavzuni o'zgartirish orqali ham o'ynash mumkin. Shu bilan birga, o'yinlarni tashkil etish jarayonida, ularni turli texnik vositalar bilan bog'lab o'tish ham qiziqishni oshirishga xizmat qiladi. Chunki bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan zamonda barcha yoshlar, o'smirlar va kattalar ham zamonaviy texnologiyalarga befarq emas. Shunday ekan, qiziqarli fan o'yinlari kompyuterlarda tashkil qilinishi orqali samarali natijaga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1) INGLIZ TILI FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH YD Uchqunovna -... APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2023 <https://interonconf.org/index.php/fra/article/view/53462>) INGLIZ TILI O'QITISHNING INNOVATSION METODIKASI YD Uchqunovna - INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL ..., 2023 <https://interonconf.org/index.php/neth/article/view/53643>) Uchqunovna, Yoqubjonova Diyora. "TEXNIKA FANLARINI O'QITISHDA MUAMMOLI TA'LIM METODLARIDAN FOYDALANISH." Journal of new century innovations 28.1 (2023): 237-240.